

Evaluación de nanopartículas de Sílice (SiO_2) no modificadas, obtenidas de la cascarilla de arroz en la generación de espumas en medios acuosos

Evaluation of non-modified silica nanoparticles (SiO_2), obtained from rice husks in the generation of foams in aqueous media

Oca, José^{1,2*}; Castillo, Jimmy³; Muñoz, Aaron⁴; Pereira, Juan¹

¹Laboratorio PHD: FACYT, Universidad de Carabobo,
Barbula, Carabobo, Venezuela.

²Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería de Petróleo,
Universidad de Oriente, Monagas, Venezuela

³Laboratorio de Espectroscopia Láser,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

⁴Departamento de Física: FACYT, Universidad de Carabobo,
Barbula, Carabobo, Venezuela.

*josedaniel.oca@gmail.com

Resumen

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento de las nanopartículas de sílice no modificadas morfológicamente, obtenidas de la cascarilla de arroz (biomasa), para la generación de espumas en medios acuosos. Las nanopartículas de sílice se sintetizaron, sometiendo a la biomasa a una lixiviación con ácido fosfórico (H_3PO_4) a 15 % p/v, seguido de un lavado con agua desionizada y proceso de secado y pirólisis controlada, para finalmente someter al material obtenido un proceso de molienda para lograr tamaños de nanopartículas inferiores a los 50 nanómetros. En esta investigación a las nanopartículas sintetizadas se les realizó una caracterización morfológica aplicando la técnica de: difracción de rayos X (XRD). Asimismo, se realizó evaluación morfológica a la biomasa aplicando la técnica de: microscopía óptica, para analizar el efecto del ácido empleado en la remoción de compuestos y materia orgánica de la superficie de la misma y en la cristalización de la sílica biorgánica en los ópalos de la planta de arroz. También, se realizaron pruebas de espumabilidad en medios acuosos (agua dulce, desionizada), empleando el método de Ross-Milles para evaluar la generación y vida útil de la espuma que pueda o no generarse con las nanopartículas y se compararon los resultados con los generados con Laurilsulfato de Sodio (SLS). Las nanopartículas de sílice obtenidas son de 30 nanómetros de tamaño, con un rendimiento en su obtención de 16.30% y una estructura morfológica típica de una nanopartícula mesoporosa de sílica amorfa de 82,10%. Las nanopartículas no modificadas morfológicamente con agentes de acoplamiento de silanol o surfactantes catiónicos no presentan capacidad para generar espumas en contraste con los resultados obtenidos con el SLS. La mezcla SLS-nanopartículas no modificadas generó espumas de apariencia densa que son estables y acarrean líquidos en la prueba dinámica de acarreo de líquidos.

Palabras clave: cascarilla de arroz, nanopartículas, ácido fosfórico, espumas, laurilsulfato de sodio

Abstract

The main objective of this research work was to evaluate the behavior of non-morphologically modified silica nanoparticles, obtained from rice husks (biomass), for the generation of foams in aqueous media. The silica nanoparticles were synthesized, subjecting the biomass to leaching with phosphoric acid (H_3PO_4) at 15% w/v, followed by washing with deionized water and a drying process and controlled pyrolysis, to finally subject the material obtained to a process milling to achieve nanoparticle sizes below 50 nanometers. In this research, the synthesized nanoparticles underwent a morphological characterization using the X-ray diffraction (XRD) technique. Likewise, a morphological evaluation of the biomass was carried out applying the technique of: optical microscopy, to analyze the effect of the acid used in the removal of compounds and organic matter from its surface and in the crystallization of the bioorganic silica in the opals of the rice plant. Also, foam

ability tests were carried out in aqueous media (fresh water, deionized), using the Ross-Milles method to evaluate the generation and useful life of the foam that may or may not be generated with the nanoparticles and the results were compared with those generated with Sodium Lauryl Sulfate (SLS). The silica nanoparticles obtained are 30 nanometers in size, with a yield of 16.30% and a typical morphological structure of a mesoporous amorphous silica nanoparticle of 82.10%. Non-morphologically modified nanoparticles with silanol coupling agents or cationic surfactants do not have the ability to generate foams in contrast to the results obtained with SLS. The unmodified SLS-nanoparticle mixture generated dense-appearing foams that are stable and carry liquids in the dynamic liquid-carrying test.

Keywords: rice husks, nanoparticles, phosphoric acid, foams, sodium lauryl sulfate.

1 Introducción

La naturaleza, es una fuente principal de elementos inorgánicos (calcio, silicio, carbono y oxígeno) producidos por organismos y plantas, por lo que muchos estudios se enfocan en sustituir los elementos contaminantes de los procesos industriales, por fuentes renovables y ecológicas como la biomasa, siendo considerada esta la materia prima por excelencia de la síntesis verde (Chodimella, 2020).

La síntesis verde de nanomateriales como: nanopartículas de carbón, nanofibras, nanocompuestos y nanopartículas de base metálica, representa una mejor alternativa a la síntesis química y física de nanomateriales y además de ser amigables con el medio ambiente presentan buena reproducibilidad y escalabilidad (Karade, y col., 2018; Sachan, y col., 2021). En este contexto, las plantas y los desechos agrícolas (biomasa) se han convertido en foco de estudio de muchos investigadores para la síntesis de nanomateriales, debido a que estos están presentes en grandes cantidades como desechos en el medio ambiente (Liu, y col., 2020). La cascarilla de arroz, granos de maíz, bagazo de caña de azúcar y los residuos del bambú, son fuentes abundantes de nanomateriales específicamente de sílice y se pueden usar para la síntesis de los mismos (Rovani, y col., 2018; Rangaraj, y col., 2017).

Las plantas de arroz acumulan grandes cantidades sílice amorfa conocidas como ópalos de plantas en la superficie y en el interior de las hojas, tallos y cáscaras (Currie, y col., 2007; Neethirajan, y col., 2009). Los procesos de la formación de las biosílices se atribuyen por lo general a la policondensación del ácido ortosilícico en los organismos bajo condiciones de presión y temperatura ambiente (Nakamura, y col., 2021); esto indica que de acuerdo a la ubicación geográfica y parámetros locales (presión y temperatura), la composición de la biomasa puede cambiar (Chodimella, 2020). En las plantas de arroz el proceso de silificación se lleva a cabo a través de la transpiración y generalmente está controlado por la materia orgánica, incluida las proteínas que se encuentran en las paredes celulares de la planta (Guerriero, y col., 2016).

Las nanopartículas de sílice (SiO₂) obtenidas de la cascarilla de arroz, tienen propiedades mecánicas y ópticas específicas, dependiendo de su estructura y morfología (Sato, y col., 2017). La celulosa, es el componente principal de

la cascarilla de arroz; esta contiene cadenas de glucosa unidas de por enlaces β -1,4 (Rosales-Calderon, y col., 2019). Las cadenas paralelas de celulosa forman regiones altamente ordenadas y cristalinas, que están intercaladas por regiones desordenadas y amorfas (Béguin, y col., 1994; Ma, y col., 2021). Las regiones amorfas se hidrolizan preferencialmente con ácidos, mientras que las regiones cristalinas son resistentes al ácido (Brinchi, y col., 2013).

Dependiendo de la combustión y de la composición de cáscara de arroz, la ceniza de la misma puede tener diferentes colores, que podrían ser carbón con alto contenido de carbono, cenizas grises con bajo contenido de carbono, ceniza color rosa o blanco sin contenido de carbón. Esto ocurre por el uso de diferentes temperaturas tratamiento, procesos de pre y post purificación con diferentes agentes tales como: ácidos y bases, que permiten la obtención de diferentes estructuras con diferentes grados de pureza (Soltani, y col., 2015).

El objetivo principal de este trabajo, se basó en el estudio del efecto de la lixiviación de la biomasa con ácido fosfórico (H₃PO₄) en la remoción de la materia orgánica y metales de la misma. Así como también su efecto en los procesos de mineralización de las nanopartículas en estudio y sobre sus propiedades morfológicas, las cuales serán caracterizadas a través de las técnicas de: dispersión de luz dinámica (DLS), microscopía óptica, difracción de rayos X (XRD). Asimismo, se evaluó la aplicación que pudieran tener las nanopartículas obtenidas no modificadas, en las propiedades de espumas en diferentes medios acuosos (agua dulce y agua desionizada).

2 Marco Teórico

2.1 Estructura de la Biomasa Vegetal

La biomasa lignocelulósica, por su capacidad de producir una variedad de combustibles y productos químicos se ha convertido en el foco de estudio de la comunidad científica en las últimas dos décadas (Chodimella, 2020). La estructura fundamental de esta biomasa contiene materiales de celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa es un polímero de glucosa que se une entre sí a través de enlaces glucosídicos β -(1,4); la hemicelulosa, es una cadena de azúcares C5 y C6 denominadas: glucosa, manosa, xilosa, arabinosa, galactosa, ácido glucurónico y lignina (Béguin, y col., 1994). La lignina, presenta una estructura rígida que es capaz de

nalmente ocurre el proceso de la difusión gaseosa, que hace que las burbujas más pequeñas se desinflen en las grandes y desaparezcan.

Estabilidad de la espuma: para que ocurra la generación de espumas en un sistema disperso gas – líquido, debe haber una diferencia de tensión superficial entre el líquido y la capa superficial, cuya composición difiere al resto del líquido gracias a la adición de un tercer componente (surfactante), mientras mayor sea esta diferencia más consistencia y estabilidad tendrá la espuma. Es importante que las espumas no deben ser excesivamente estables, para que su ruptura sea rápida.

3 Procedimiento Experimental

3.1 Obtención de las nanopartículas de sílice

Las nanopartículas amorfas de dióxido de silicio (SiO_2) a partir de las cenizas de la cascarilla de arroz (Biomasa) se obtuvieron empleando la metodología utilizada por Castillo, y col., (2020); la cual es una modificación de las técnicas reportadas previamente por Bakar, y col., (2016) y Soltani, y col., (2015). En esta técnica primeramente se lavaron las cascarillas de arroz con abundante agua desionizada para eliminar cualquier contaminante soluble y después se lixiviaron por 24 horas con H_3PO_4 al 15% p/v y luego se calentaron a 120 °C durante tres horas para eliminar el agua. Seguidamente, se aumentó la temperatura a 350 °C durante tres horas, lo que generó una degradación de la celulosa, lignina otros componentes orgánicos, evitando la fusión de la sílice. Posteriormente, la temperatura se siguió aumentado a 550 °C durante dos horas para quemar el residuo carbonoso, para finalmente después de este tiempo calentar la muestra a 700 °C durante tres horas para producir las nanopartículas de sílice.

Las nanopartículas de sílice obtenidas se sometieron a un proceso de molienda con un molino de bolas durante al menos veinticuatro horas, para llevar estas a tamaño nanométrico; en este proceso de molienda se verificó el tamaño de las nanopartículas obtenidas por medio de la técnica de dispersión de luz dinámica (DLS).

3.2 Determinación de las propiedades morfológicas de las nanopartículas de sílice y de la biomasa pre y post lixiviación con H_3PO_4

La morfología de las nanopartículas de sílice obtenidas de las cenizas de la cascarilla de arroz se determinó empleando la metodología previamente usada por Choi, y col., (2020), en la que establece el uso de la técnica de difracción de rayos X (XRD) de ángulo pequeño de las nanopartículas, se realizaron en un difractómetro D2 PHASER usando una fuente de 30 kV, 10 mA; se utilizó difracción de ángulo bajo 2θ en un rango de 7° a 100° para estudiar el orden de largo alcance de las nanopartículas en estudio; esto con el propósito de conocer la estructura cristalina de la misma. Las

muestras de la biomasa (cascarilla de arroz) previa y post lixiviación con H_3PO_4 se realizaron caracterizaciones de sus propiedades morfológicas a través de la técnica de microscopía óptica.

3.3 Evaluación del desempeño de las Nanopartículas de Sílice no modificadas en la generación de espumas en medios acuosos

Para evaluar sistemáticamente el rendimiento de la espuma creada por las nanopartículas obtenidas, se empleó el método de Ross-Miles, el cual es el estándar más recomendado en la industria actualmente; Este método en cuanto a presiones no requiere de carga de presión y se puede realizar a temperaturas que no excedan los 90 °C (Xiong, y col., (2019); Ren, y col., (2018); Wylde, y col., (2017); Wang, y col., (2020). Este ensayo se llevó a cabo con muestras de agua fresca y desionizada, con la adición a la muestra de las nanopartículas de sílice no modificadas a diferentes concentraciones en porcentaje peso/peso, asimismo, se compararon estos resultados con los generados adicionando Laurilsulfato de Sodio (SLS) en las mismas proporciones de las nanopartículas en los medios acuosos en estudio. La espuma se generará por la acción del caudal de aire inyectado controlado a 5 MPa de presión en el fondo del cilindro graduado (columna de vidrio) que contiene los 100 mL de los tres tipos de muestras evaluados: mezcla agua-nanopartículas de SiO_2 , mezcla agua - SLS y mezcla agua-SLS-nanopartículas de SiO_2 al 1% p/p a 25°C. La propiedad de formación de espuma, estabilización de la espuma y la capacidad de transporte de líquido se caracterizaron respectivamente por el volumen inicial de formación de espuma, el período de vida media y la tasa de transporte de líquido.

4 Discusión y Resultados

Esta investigación se centro inicialmente en el estudio del efecto de la lixiviación con ácido fosfórico en la superficie de la cascarilla de arroz. En la Figura 2A se muestra una microscopía óptica de la biomasa sin tratamiento químico con ácido; en esta se puede distinguir una superficie externa de la cascarilla desigual y rugosa, mientras que la Figura 2C se muestra una imagen de la superficie con una textura más lisa que la onserva en la Figura 2A, esto corrobora lo expuesto por Feng, y col., (2004) de que la lixiviación con ácido en la cascarilla de arroz puede alisar la superficie de esta biomasa. Este cambio en la superficie se debe al proceso de hidrólisis inducido por el H_3PO_4 ocurrido sobre esta que eliminó la materia orgánica y otros compuestos orgánicos que trae originalmente consigo la cascarilla de arroz. Asimismo, en la Figura 2A, también se observa en lado izquierdo de la imagen el área de la superficie interna de la cascarilla de arroz que denota una zona compacta de color blanco, mientras que en la Figura 2B esta área sufre una remoción del marterial orgánico que los investigadores antes mencionados también atribuyen al proceso de

hidrólisis pródigo por el efecto del pretratamiento con el ácido fosfórico.

Fig. 2. Microscopía óptica de la superficie interna y externa de la cascarilla de arroz: (A) sin lixiviar, (B) y (C) lixviadas con H_3PO_4

Una vez aplicada la lixiviación con el H_3PO_4 y analizado mediante la microscopía óptica el efecto de la hidrólisis en la superficie, se llevo a cabo el tratamiento térmico mediante la aplicación de un proceso de pirólisis controlada hasta $700^\circ C$, donde finalmente se obtuvieron las nanopartículas de dióxido de silicio (SiO_2) en un rango de tamaños de comprendido entre 10 y 65 nm una vez que estas fueron sometidas a un proceso de molienda con un molino de bolas por 24 horas. Esto se corrobora en la figura 3, que muestra la curva de distribución de tamaños de las nanopartículas sintetizadas y analizadas mediante la técnica de DLS, donde se denota que el tamaño promedio de las partículas obtenidas es de 30 nm. El tamaño de partícula promedio obtenido en este estudio es menor que el reportado por Castillo, y col., (2020) que aplicaron la misma metodología de síntesis, partiendo de la misma biomasa, pero lixiviando con ácido clorhídrico a la misma concentración. Esto indica que la lixiviación con H_3PO_4 favorece a la obtención de nanopartículas de tamaños menores en la biomasa en estudio.

Fig. 3. Distribución de tamaños de nanopartículas de SiO_2 lixviadas con H_3PO_4

A las nanopartículas de dióxido de silicio sintetizadas se les caracterizó morfológicamente con la técnica de difracción de rayos X (XRD). En la Figura 4, se observa que para los ángulos de $12-35^\circ$ se tiene un pico ancho y poco nítido en 2θ ; esto demuestra que la sílica obtenida hasta una temperatura de $700^\circ C$ tiene carácter amorfo con un porcentaje en composicional de la muestra de un 82.1%; esto concuerda

con lo reportado por Yalcin, y col., (2001); Mor, y col., (2017). La ausencia de picos estrechos en los ángulos 17° , 35° , 45° y 54° , afirman la eficiencia que tuvo la lixiviación ácida en la eliminación de materiales y compuestos orgánicos en la superficie de la biomasa en estudio (Muljani, y col., (2014); Hincapié, y col., (2018).

Fig. 4. Difracción de rayos X (XRD) de nanopartículas de SiO_2 lixviadas con H_3PO_4

Las pruebas de espumabilidad en medios acuosos (agua fresca y agua desionizada) se realizaron aplicando el método Ross-Miles, el cual se empleo también para conocer la concentración micelar crítica (CMC) del Lauril sulfato de sodio (SLS) en los medios a analizar arrojando un valor de concentración de 0,23% peso/peso (%p/p); este resultado es igual al reportado por Wang, y col., (2020) en su investigación empleando el mismo compuesto químico. Las concentraciones empleadas de SLS en esta investigación fueron 250; 500; 750 y 1000 ppm respectivamente, las cuales son superiores a la CMC.

En la Figura 5, se muestran los resultados obtenidos para la estabilidad de las espumas generadas con el SLS a las concentraciones antes mencionadas tanto para agua desionizada (Fig. 5A) como para agua fresca (Fig.5B), asimismo, se muestran el volumen de agua recolectado en esta prueba dinámica de acarreo de espuma para cada tipo de muestra en las Figuras 5C y 5D respectivamente. En el caso de la muestra de agua desionizada a las diferentes dosis de evaluación de SLS mostraron un incremento en la generación y estabilidad de las espumas a medida que se aumento la concentración del compuesto químico, así como también un incremento en la recuperación de líquidos (ver Fig. 5 A y B). En el caso de la dosis de 1000 ppm se tuvo un valor inicial de altura de la columna de espuma a diferencia de las demás concentraciones evaluadas como consecuencia de un 25% de volumen de la muestra líquida recuperado. La apariencia visual de la espuma generada en la muestra de agua desionizada con el SLS es menos densa que la generada en las muestras de agua fresca (ver Fig. 6A) a las mismas condiciones de medición y por ende presenta mayor capacidad de acarreo de líquidos; esto corrobora lo expresado por

Ren, y col., (2018) en sus investigaciones sobre el desempeño de agentes espumantes líquidos en la recuperación de líquidos de pozos de gas natural.

La muestra de agua fresca generó una espuma de apariencia visual más densa que la de agua desionizada (ver Fig. 6B), lo cual generó alturas iniciales altas, pero espumas más inestables como se observa en la Fig. 5C, este comportamiento se debe al drenaje de la película de líquido por efecto de la gravedad que acelera el efecto de rompimiento de la espuma. La recuperación de líquido es inferior a la de la muestra de agua desionizada, debido a que la espuma se hacía más densa a medida que aumenta la concentración de SLS en este tipo de muestra.

Fig. 5. Estabilidad de la espuma y recuperación de líquidos empleando SLS a diferentes concentraciones: 5(A) y (B) muestra de agua desionizada, 5(C) y (D) muestra de agua fresca

Fig. 6. Apariencia de la espuma generada empleando SLS a diferentes concentraciones: 6(A) muestra de agua desionizada, 6(B) muestra de agua fresca

Seguidamente, se realizaron de espumabilidad para las nanopartículas de sílice no modificadas morfológicamente, ni funcionalizadas con ningún compuesto químico para mejorar sus propiedades propiedades como agente estabilizador de espumas, los ensayos se llevaron a cabo a 0,25; 0,50; 0,75 y 1,00% p/p. En la Figura 7A, se muestra que estas

muestras independientemente de que sean realizadas en muestras de agua desionizada o fresca genera una espuma inicial que no tiene ningún tipo de estabilidad en el tiempo; este comportamiento de formación se atribuye a la turbulencia que genera el caudal de aire inyectado al interior del cilindro de prueba y la estabilidad es nula por el carácter no hidrofóbico de las nanopartículas en estudio. La Figura 7B, muestra que no se formó una espuma estable con las nanopartículas de sílice no modificadas provenientes de la cascarrilla de arroz.

Fig. 7. Estabilidad de la espuma empleando nanopartículas de sílice no modificadas a diferentes concentraciones: 7(A) estabilidad de la espuma 7(B) apariencia visual de la espuma generada

Fig. 8. Estabilidad de la espuma empleando SLS y nanopartículas de sílice no modificadas - SLS a 1000 ppm en agua fresca

Por último, se evaluó el SLS con la adición de 1% p/p de las nanopartículas de sílice no modificadas en agua fresca a una concentración de 1000 ppm para observar el efecto que tiene estas en combinación con el SLS. En este ensayo observamos la generación de espumas poco densas que acarrearán 10 mL de líquido del fondo.

La estabilidad de la espuma es mayor a la presentada en la muestra donde el SLS solo a esta misma dosis (ver Fig 8); esto indica el efecto estabilizador que tienen las nanopartículas en el medio en estudio a pesar de no poseer un carácter hidrofóbico deseado para este tipo de aplicación, debido al aumento de la actividad interfacial entre la película de líquido existente entre la burbuja y burbuja que hace que el drenaje de la película de líquido sea más lento; esto corrobora lo expuesto por Wu, y col., (2020) y Choi, y col., (2020) en sus investigaciones sobre el efecto de las nano-

partículas de sílice como agente estabilizador de espumas.

5 Conclusiones

El tamaño promedio de las nanopartículas de sílice obtenidas de la cascarilla de arroz es de 30 nm. La sílica obtenida mediante tratamiento térmico (pirólisis) a una temperatura de 700 °C es de carácter amorfo con porcentaje composicional de 82.1% de este material. La difracción de rayos X, demostró que el material posee un grado de pureza muy alto por la inexistencia de picos estrechos en los ángulos de 17°, 35°, 45° y 54°. Las espumas generadas en agua desionizada con SLS son de apariencia menos densas en comparación con las generadas con agua fresca. La recuperación de líquido se ve afectada por la generación de espumas más densas. Las mezclas de agua desionizada y agua fresca con las nanopartículas de sílice no modificadas no generan espumas estables. La mezcla SLS con nanopartículas de sílice no modificadas al 1%p/p a una dosis de 1000 ppm en agua fresca genera espumas más estables y densas que el SLS solo a la misma dosis y en el mismo medio de evaluación.

Referencias

- Bakar, R. A., Yahya, R., & Gan, S. N. (2016). Production of High Purity Amorphous Silica from Rice Husk. *Procedia Chem*(19), 189-195. doi:10.1016/j.proche.2016.03.092
- Beck, J. S., Vartuli, J. C., Roth, W. J., Leonowicz, M. E., Kresge, C. T., Schmitt, K. D., . . . Schlenker, J. L. (1992). *J. Am. Chem. Soc.*, 114(10834).
- Béguin, P., & Aubert, J.-P. (1994). The biological degradation of cellulose. *FEMS Microbiology Reviews*, 13(1), 25-58. doi:10.1111/j.1574-6976.1994.tb00033.x
- Bhattacharyya, S., Lelong, G., & Saboungi, M.-L. (2006). Recent progress in the synthesis and selected applications of MCM-41: a short review. *Journal of Experimental Nanoscience*, 1(3), 375-395. doi:10.1080/17458080600812757
- Brinchi, L., Cotana, F., Fortunati, E., & Kenny, J. M. (2013). Production of nanocrystalline cellulose from lignocellulosic biomass: Technology and applications. *Carbohydrate Polymers*, 94(1), 154-169. doi:10.1016/j.carbpol.2013.01.033
- Castillo, J., Vargas, V., Gonzalez, G., Ruiz, W., & Bouysiere, B. (2020). Evidence of selective asphaltene subfraction adsorption on SiO₂ nanoparticles studied by UV-vis absorbance and fluorescence spectroscopy. *Journal of Dispersion Science and Technology*. doi:10.1080/01932691.2020.1845956
- Chodimella, V. P. (2020). *Mesoporous silica-related catalysts for biomass valorization. Advanced Functional Solid Catalysts for Biomass Valorization*. doi:10.1016/B978-0-12-820236-4.00007-6
- Choi, M., Choi, W.-K., Jung, C.-H., & Kim, S.-B. (2020). The surface modification and characterization of SiO₂ nanoparticles for higher foam stability. *Scientific Reports*, 10(1). doi:10.1038/s41598-020-76464-w
- Currie, H. A., & Perry, C. C. (2007). Silica in plants: Biological, biochemical and chemical studies. *Ann. Bot.*, 100, 1383-1389.
- Feng, Q., Yamamichi, H., Shoya, M., & Sugita, S. (2004). Study on the pozzolanic properties of rice husk ash by hydrochloric acid pretreatment. *Cement and Concrete Research*, 34(3), 521-526. doi:10.1016/j.cemconres.2003.09.005
- Guerriero, G., Hausman, J. F., & Legay, S. (2016). Silicon and the plant extracellular matrix. *Front. Plant Sci.*, 7, 1-8.
- Karade, V., Dongale, T., Sahoo, S., Kollu, P., Chougale, A., Patil, P., & Patil, P. (2018). Effect of reaction time on structural and magnetic properties of greensynthesized magnetic nanoparticles. *J. Phys. Chem. Solids*, 120, 161-166.
- Kowalchuk, C. M., Schmid, G., Meyer-Zaika, W., & Huang, Y. &. (2004). Preparation, Characterization, and Condensation of Copper Telluroate Clusters in the Pores of Periodic Mesoporous Silica MCM-41. *Inorganic Chemistry*, 43(1), 173-180. doi:10.1021/ic0300868
- Kresge, C. T., Leonowicz, M. E., Roth, W. J., Vartuli, J. C., & Beck, J. S. (1992). *Nature*, 359(710).
- Laurent, S., Forge, D., Port, M., Roch, A., Robic, C., Vander Elst, L., & Muller, R. (2010). Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, vectorization, physicochemical characterizations, and biological applications. *Chem Rev*, 110, 2574-2574. doi:10.1021/cr900197g
- Liu, Q., Li, Y., Chen, H., Lu, J., Yu, G., Möslang, M., & Zhou, Y. (2020). Superior adsorption capacity of functionalised straw adsorbent for dyes and heavy-metal ions. *J. Hazard. Mater*, 382(121040).
- Ma, L., Liu, L., Liu, X., Li, Y., Feng, Y., Tian, Y., . . . Wang, X. (2021). Acid Hydrolysis to Provide the Potential for Rice-Husk-Derived C/SiO₂ Composites for Lithium-Ion Batteries. *Journal of Electronic Materials*, 50(8), 4426-4432. doi:10.1007/s11664-021-08965-x
- Mor, S., Manchanda, C., Kansal, S., & Ravindra, K. (2017). Nanosilica extraction from processed agricultural residue using green technology. *J Clean Prod.*, 143, 1284-1290.
- Nakamura, E., Ozaki, N., Oaki, Y., & Imai, H. (2021). Cellulose intrafibrillar mineralization of biological silica in a rice plant. *Scientific Reports*, 11(1). doi:10.1038/s41598-021-87144-8

- Neethirajan, S., Gordon, R., & Wang, L. (2009). Potential of silica bodies (phytoliths) for nanotechnology. *Trends Biotechnol.*, 27, 461-467.
- Rangaraj, S., & Venkatachalam, R. (2017). A lucrative chemical processing of bamboo leaf biomass to synthesize biocompatible amorphous silica nanoparticles of biomedical importance. *Appl. Nanosci.*, 7, 145-153.
- Ren, G., Sanders, A., Friesen, D., & Seymour, B. (2018, October 23). Understanding the Impact of Condensate Composition on Performance of Gas Well Deliquification Surfactants. *Society of Petroleum Engineers*. doi:10.2118/192142-MS
- Rosales-Calderon, O., & Arantes, V. (2019). A review on commercial-scale high-value products that can be produced alongside cellulosic ethanol. *Biotechnology for Biofuels*, 12(1). doi:10.1186/s13068-019-1529-1
- Rosen, M. J. (2004). *Surfactants and interfacial phenomena* (3rd ed.). Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Rovani, S., Santos, J., Corio, P., & Fungaro, D. (2018). Highly pure silica nanoparticles with high adsorption capacity obtained from sugarcane waste ash. *ACS Omega*, 3, 2618-2627.
- Sachan, D., Ramesh, A., & Das, G. (2021). Green synthesis of silica nanoparticles from leaf biomass and its application to remove heavy metals from synthetic wastewater: A comparative analysis. *Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management*, 16(100467). doi:10.1016/j.enmm.2021.100467
- Sato, K., Ozaki, N., Nakanishi, K., Sugahara, Y., Oaki, Y., Salinas, C., . . . Imai, H. (2017). Effects of nanostructured biosilica on rice plant mechanics. *RSC Advances*, 7(22), 13065-13071. doi:10.1039/c6ra27317c
- Shin, W.-K., Cho, J., Kannan, A., Lee, Y.-S., & Kim, D.-W. (2016). Cross-linked composite gel polymer electrolyte using mesoporous methacrylate-functionalized SiO₂ nanoparticles for lithium-ion polymer batteries. *Sci. Rep.*, 6, 26332. doi:10.1038/srep26332
- Soltani, N., Bahrami, A., Pech-Canul, M. I., & González, L. A. (2015). Review on the Physicochemical Treatments of Rice Husk for production of Advanced Materials. *Chem. Eng. J.*(264), 899-935. doi:10.1016/j.cej.2014.11.056
- Sutra, P., Fajula, F., Brunel, D., Lentz, P., Daelen, G., & Nagy, J. B. (1999). *Colloids Surf.*, 158(21).
- Tiwari, J., Tiwari, R., & Kim, K. (2012). Zero-dimensional, one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional nanostructured materials for advanced electrochemical energy devices. *Prog. Mater Sci.*, 57, 724-803. doi:10.1016/j.pmatsci.2011.08.003
- Wang, Y., Wang, H., Zhao, X., Li, C., Luo, J., Sun, S., & Hu, S. (2020). Effect of hydrophobically modified SiO₂ nanoparticles on the stability of water-based SDS foam. *Arabian Journal Of Chemistry*, 13, 6942-6948. doi:10.1016/j.arabicjc.2020.06.037
- Wu, J., Jia, W., & Xian, C. (1 de July de 2020). Foaming Agent Developed for Gas Wells with Liquid Loading Problem Using New Surfactant and Nanotechnology. *Society of Petroleum Engineers*. doi:10.2118/201249-PA
- Wylde, J. J., Turner, N., Austill, M., Okocha, C., & Obeyesekere, N. (2017, April 3). Development, Testing and Field Application of a Novel Combination Foamer-Iron Sulfide Scale Inhibitor-Corrosion Inhibitor in East Texas. *Society of Petroleum Engineers*. doi:10.2118/184584-MS
- Xiong, C., Cao, G., Zhang, J., Li, N., Xu, W., Wu, J., . . . Zhang, N. (2019). Nanoparticle foaming agents for major gas fields in China. *Petroleum Exploration and Development*, 46(5), 1022-1030. doi:10.1016/s1876-3804(19)60259-4
- Yalçın, N., & Sevinç, V. (2001). Studies on silica obtained from rice husk. *Ceramics International*, 27(2), 219-224. doi:10.1016/S0272-8842(00)00068-7

Recibido: 30 de septiembre de 2022

Aceptado: 12 de diciembre de 2022

Oca, José: MSc. En Ingeniería de Gas. Profesor Contratado Universidad de Oriente (Monagas-Venezuela). Asesor de Ingeniería de Procesos. Estudiante del Doctorado en Química Tecnológica en el Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburos y Derivados (PHD) Universidad de Carabobo (Carabobo-Venezuela). <https://orcid.org/0009-0008-9205-6891>

Aarón Muñoz: Dr. Doctor en Ciencias con Especialidad en Óptica. Director del Laboratorio de óptica y materiales (LYOM). Profesor Titular Universidad de Carabobo (Carabobo-Venezuela). aamunozmorales@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0290-2879>

Castillo, Jimmy: Dr. en Química. Profesor Titular Universidad Central de Venezuela (UCV). Correo electrónico: castillojimmy@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-6038-1074>

Pereira, Juan: Dr. en Ciencias Aplicadas. Director del Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburos y Derivados (PHD). Profesor Titular Universidad de Carabobo (Carabobo-Venezuela) y consultor industrial en fenómenos interfaciales. Correo electrónico: jcpereir@uc.edu.ve <https://orcid.org/0000-0003-4600-726X>